

Bibliography of Uyghur language articles on history appearing in the series *Shinjay Tarikh Materiyalliri*, 1980-1992.

Covering vols. 1-33, but some volumes were not accessible when I made this index.

Compiled by Nathan Light in 1996. Updated and published in this version with DOI at Zenodo.org in 2022.

DOI: 10.5281/zenodo.5822660

RIGHTS: Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

This is a lightly annotated index to articles from *Shinjay Tarikh Materiyalliri* (Xinjiang History Materials) for use as a finding aid. For the sake of consistency Han Chinese names are transliterated as they appear in Uyghur-language transliteration, although the transliteration is not always consistent itself.

Series: *Shinjay Tarikh Materiyalliri*, Ürümchi. (all are *nei bu*, 内部, *içki qisimda tarqitilidu*, “for internal circulation only”). Some of these were published first in Chinese in the Chinese version of Xinjiang History Materials (新疆文史资料选辑) and then in Uyghur translation.

Now many pdf scans from this series, as well as many other regional and local historical sources can be found at <https://TurkistaniLibrary.com>, using the Uyghur search terms:

تارىخ ماتېرىياللىرى (spelling varies somewhat for *materiyalliri*)

[Vol. 1 through 4 are listed according to index in volume 15 (I give author’s names only for the articles by Uyghurs)]:

Vol. 1 has articles on England in the Pamirs, communists, armies, courts, and the postal system.

Vol. 2 has six articles on Yang Zengxin, a Russian school for politics and law, two articles on Osman (one by Latip Mustapa), and two on the Baytik event, and an article on the five Russian consulates.

Vol. 3 has articles on Sheng Shicai, Turpan, events of the 1932-34 period in South Xinjiang, foreign trading firms, Khevir Tömür on Ma Jungying, and the peaceful liberation in 1949.

Vol. 4 has ten articles on tinč azat or tinč yol, on the Jžbyän bank, Urumči transport, Min Gusheng's early years in Xj., Khevir Tömür on events in South Xj. in 1932-33, an article on Osman, on Wang Gaosheng, on the foreigners in a geography täzkirä of Shinjañ.

Vol. 5, (1982):

- Čin Fiñ. "Jin Shurenniñ Shinjañni bashqurushtiki içki sirliri häqqidä äslimilär," pp. 1-42.
- Pän Zukhuän. "Jin Shurenniñ täkhtkä çiqishi vä qumul väqsiniñ säväpliri häm aqiviti," pp. 42-68.
- Liu Dehi. "Jin Shuren dävrinin äslimilär," pp. 68-90.
- Guñ Beyjiñ. "Gomindañniñ Shinjañdiki härkätiridin parçilar," pp. 91-132.
- Säy Kheñsiñ. "Jin Shurenniñ Germaniyigä oqughuči evätkenligi togrisidiki ähvallar," pp. 132-138.
- Bay Eziz. "Mähmut Sijañ bilän billä bolghan 12 yıl," pp. 138-172.
- Junäyd Bäkri. "Sabiğ uyghur mädinä khälq aqartish uyushmiliri toghrisida qisqičä äslimä," pp. 172-198.
- Suzuk Hajiyof. "Shinjañda teçliq vä khälqçiliqni himayä qilish ittapaqi toghrisida qisqičä äslimä," pp. 198-205.
- [author not given, end of article specifies:] Gänsuniñshya siyasi mäslihät keñishi maqalisi, rätliguçi: Wañ Miñyañ. "Ma Juñyiñ wäqäsiniñ bashlinishi vä akhirlinishi," pp. 206-286.
- Jin Shawshän. "Gomindañ äksiyatçi kuçliriniñ Shinjañgha kirishi vä hokumiranlıq qilishi," pp. 287-348.

Vol. 6 (1981):

- Ju Duñjiyaw. "Shiñ Shisäyiniñ Shinjañdiki hokumranlıghı," pp. 1-128.
- Li Guçiñ. "Shinjañ čegra ishlar bashqarmisiniñ qurulushi vä ämäldin qaldurulushi (1936-1943)," pp. 129-153.
- Gaw Čoñmin. "Yoldash Du Čoñyuänni äsläymiz," pp. 154-186.
- Čiñ Fiñ. "Jañ Peyyuän bilän Ma Juñyiñ birlishi Shiñ Shisäyigä qarshi turush vä mäghlup bolushniñ otmushi," pp. 187-204.
- Wu Äyçen. "Shiñshisäy bilän Ma Juñyiñniñ sohpiti toghrisida," pp. 205-226.
- Liu Yiñliñ. "Yolwasniñ Qumul garnizon silinlighini qolgha kälturush järyani," pp. 227-238.
- Khewir Tomur. "Tarikhiy pakitlar arqiliq milletler ittapaqigha bir näzär," pp. 239-255.
- Khen Yuwen. "Qorçaq atlıq 5-diviziyiniñ häqiqätkä qaytishjeryani toghrisida azghinä äslimä," pp. 256-265.
- Čiñ Čuänču. "Shinjañ häqiqätkä otushidin avalqi Shinjañ geziti," pp. 266-281.
- Pän Zukhuän. "Shinjañ kan ishliřigha a'it ikki ish toghrisida äslimä," pp. 282-291.
- Pän Zukhuän. "Shinjañda qurulghan fumin toqumiçiliq shirkitiniñ jeryani," pp. 292-298.

The following are based on the index in volume 15:

Vol. 7: articles about Shen Shicai's government and especially contains 6 articles about being in his prisons.

Vol. 8: miscellaneous articles on military movements, prisons, Chen Tanjiu, Mao Zemin, Yanan, etc.

Vol. 9 (1982):

- Yaņ Fıñçun. "Ili Shinkhäy inqilawida korgän-añlighanlirimdin khatirä," pp. 1-30.
- Guän Shinsäy (shiwä [i.e. Xibe minority]). "Ili Shinkhäy inqilawiniñ omuri ähwali," pp. 31-39.
- Khän Shilyaņ. "Ili Shinkhäy inqilawi qozghiliñi toghrisida bilidighanlirim," pp. 40-53.
- Guņ Bejiñ. "Ili Shinkhäy inqilawidin bir sähipä," pp. 54-76.
- Jaw Ruñjiañ. "Ili Shinkhäy inqilawidin Gelawkhuygha bir näzär," pp. 77-83.
- Jaw Ruñjiañ [author not given in article]. "Kurä shähriniñ tarikhi," pp.84-98.
- Mukhtäbär. "Shinkhäy inqilawi däwridiki ili qozghiliñi," pp.99-110.
- Khotän käspi sifän mäktiwi täkshurush guruppisi. "'Čira wäqäsi' toghrisida täkshurush dokladi," pp. 111-151.
- Abdughini Damulla Haji. "Čira nahiyisidä otkän Siyit Haji wäqäsi toghrisida äslimä," pp. 152-160.
- Aqniyaz. "Shinkhäy inqilawi däwridiki Qomul qozghiliñi," pp. 161-180.
- [no author]. "Yäñi Gezittin tallanmilar," pp. 181-215.

[according to the index in vol. 15, all of vol. 10 is about the 1940s, especially tinč azat, and covers several locales (Ghulja, Qomul, Aqsu, etc.). No Uyghur authors.]

Vol. 11 (1983):

- Yin Yukhiñ. "Ghärpkä yurush qilghan qizil armiyä uzun säpär qisimliriniñ Shinjañgha kelishini kutivelish järyanidin qisqičä äslimä," pp. 1-7.
- Liu Khuñçiñ. "Shinjañ teçliq bilän häqiqätkä qaytishniñ aldi-käynidä Khu Shiñ wä Li Zotañlarniñ Aasudiki här kätliridin parçilar," pp. 8-30.
- Wañ Čuänfu. "Shinjañ teçliq bilän häqiqätkä qaytish häzgilliridiki Barikol," pp.31-60.
- Jañ Fin. "Parlaq yolgha burulush," pp. 61-74.
- Ju Jyänkhiñ. "Ma Junyiñniñ Urumčini qorshiwelishi wä 'altayiski'lärgä tosup zärbä berishi," pp. 75-88.
- Jän Fushu. "Atliq 5-korpusniñ Shinjañdiki pa'aliyätleri," pp. 89-117.
- Liu Yiñliñ. "Shoñ Shiçi bilän Čin Shuiuyiñniñ olumi wä bashqilar," pp. 118-128.
- Liu Yiñliñ. "'12-april siyasi ozgirishi'diki bäzi mäsililär," pp. 129- 134.
- Awyañ Winlin. "Shinjañniñ Gomindañ hokumranliq qilivatqan mez gillärdiki ashliq siyanita," pp. 135-162.

- Khewir Tomur. "'Altay Näshriyati' wä bashqa ishlar toghrisida äslimä," pp. 163-176.

Vol. 12 (1983):

- Khewir Tomur. "Khoja Niyaz Haji toghrisida äslimä" pp. 1-46.
- Äysa Niyaz. "Qumul dikhanlar qozghiliñighä da'ir bäzi mäsililär toghrisida äslimä" pp. 47-84.
- Ablimit Mäksutow. "Turpan, Piçan, Tokhsun khälqiniñ 1947-yildiki qozghiliñidin hatirä," pp. 85-109.
- Hosuyin Haji. "1933-34 yillarda qäshqärdiki khälq qozghilanliri wä Qirghizlar bilän bolghan munasiwiti," pp. 110-137.
- Zakir Niyazi. "25-fevral väqäsiniñ häqiqi ähvali zadi qandaq," pp. 138-143.
- Abbasov. "Urumçi 25-fevraldiki qanliq väqädin bir khatirä," pp. 144-166. [this is apparently part of the preceding article].
- Muhämmät Imin Qorban. "Qäshqär tarikhidiki 'fevral paji'äsi'," pp. 167-181.
- Abdurishit Khojähmät. "Qarghiliq nahiyisiniñ 1926-yildin 1936- yilghičä bolghan 10 yilliq tarikhidin äslimä," pp. 182- 249. [details of customs and places - the mäshräp and muqams, dastans, and usul (211-213); khaniqa and mazar (207-209); butkhana (205-07); diniy mäktäp (203-205); etc].
- Junäyd Bäkri. "Qäshqär heytkar jamäsiniñ otmushi wä haziri," pp. 250-269. [with photo and references to history sources of past 300 years].

Vol. 13 (1984):

- Haji Näbi Wäliyop. "Abaq Keräy khälqiniñ tarikhü ähvali," pp. 1-82.
- Ibrahim Niyaz. "Atush nahiyä Ekisaq kántidä yeqinqi zaman pänni ma'aripiniñ dunyagha kelishi," pp. 83-94.
- Shawkät Abdirehim. "Qäshqärdä pänni mäktäplärniñ shäkillinishi wä täräqqiyati toghrisida," pp. 95-99.
- Ibrahim Muhiti. "Märipätpärvär Märhum Mäksut Muhiti toghrisida äslimä," pp. 100-115.
- Mäjät Äbuzär. "1920 -yilliri Ürumçidä qurulghan yeñičä mäktäpniñ oqush-oqutush ähvalidin qisqičä äslimä," pp. 116-118.
- Khämzä Karbay. "Shinjanñiñ äläktir, qatnash, kino ishliri tarikhidin äslimilär," pp. 119-131.
- Zakir Niyaz. "Kuçardiki su apiti wä apätin qutquzush ähvali toghrisida," pp. 132-139.
- Khevir Tömür. "Här qaysi tarikhü dävrlärdiki khiyanätçilik wä uniñ shäkilliri," pp. 140-154.
- Iminop Elakhun. "Yolwas qandaq adäm?," pp. 155-165.
- Sopakhun Suvurov. "Qumul dikhanlar qozghuliñi wä Ma Junyñ toghrisida äslimilirim," pp. 166-186. [quotes songs at length]

- Zakir Niyaz. "Turpaqlar qozghuliñi wä Tömür Khälpä qozghuliñi toghrisida," pp. 187-208.
- Khevir Tömür. "1884-yili Shinjañ ölkä bolup qozulghandin buyan ölkigä bash Wali wä Rä'is bolghanlarniñ isimligi," pp. 209-212.

Vol. 14 (1985)

- Yü Shenkhua. "Ghärbiy armiyiniñ qalduq qismi 268-polk (Shinjañ yeñi gazarmisi)niñ käckürmishliri," pp.1-20.
- Vañ Veyyi. "Javdänniñ Shinjañgha qilghan säpiri," pp. 21-40.
- Jañ Čiyiñ. "Yañ Zeñshinniñ tarikhigha a't ghäyri räsmi väqälär," pp. 41-58.
- Čen Fañbäy. "Sheñ ňshisäy dävridiki Shinjañ ölkilik siyasi kadrlar kursiniñ qisqičä ähvali," pp. 59-68.
- Sün Yüçi. "Yapongha qarshi urush mäzgilidä ikki qetim Shinjañgha barghanlighim häqqidä khatirä," pp. 69-100.
- Li Fänčun. "Tiyanshanniñ jänubi-shimali' toghrisida," pp. 101-117.
- Li Čiñjiñ. "Bovam Li Genyuänniñ 1938-yili Shinjañgha kelishtiki järyani toghrisida," pp. 118- 123.
- Khi Yüju, Kañ Piñlin. "'Shinjañ Jahangirlikkä qarshi khälq uyushmisi' vä bashqilar toghrisida," pp. 124-137. [much on events of 1934, including detailed account of choosing the name weiwuer to replace chuantou and chuanhui - those who attended the 1934 meeting are all listed (136-137).]
- Čañ Yenpiñ. "Ma Junyiñniñ Shinjañghä ikkinči qetim kirishi vä Jimisarni qoghdash urushiniñ omumi ähvali," pp. 138-154.
- Jin Gujiñ. "Män qatnashqan bir näččä qetimliq jäñniñ ämili ähvali," pp. 155-188.
- Sheñ Khuñde. "Shinjañ telegiraf ishliriniñ qisqičä tarikhi," pp. 189-195.
- Jin Gojen. "Čiñ Sulalisiniñ akhiri dävridä Shinjañdiki budda dini," pp. 196-210.
- Liu Dekhe. "Shinjañniñ yeqinqi dävridiki ibadätkhana, saray, märhumläär sariyi," pp. 211-234.
- Shü Shütuñ. "Azatliqtin ilgiriki Shinjañ avi'atsiyä ishliriniñ qisqičä tarikhi," pp. 235-252.
- Shüjž. "Yolvas toghrisida bilidighanlirim," pp. 253-261.
- Peñ Miñdiñ. "Jyu Čuän qozghiliñiniñ aldi-käyñidä," pp. 262-275.
- "Jin Shuren Shinjañghä hökümraniq qilghan čaghdiki amal namliri vä amaldarlar isimligi," pp. 276-277. [two charts: 1928 and 1933.]

Vol. 15 (1984).

- Khewir Tomur. "Shinjañda '11 bitim' niñ tüzülüshi vä uniñ uzulushi," pp. 1-22.
- Khälpät Süzük Hajiyop. "11 maddiliq tečliq bitim vä atalmish demokratik saylamniñ siri," pp.23-40.

- Jappar Ämät. "Teçliq bitim mäzgilidin azatliq harpisighičä Khotändä bolup ötkän ishlar," pp. 41-64.
- Isma'il Äsqäri. "1945-yil 8-aydin 1947-yil 8-ayghičä Yäkändä bolghan väqälär," pp. 65-80. [missing pages 71-82 in my copy.]
- Savur Bäkri. "Kuçar Horunbagh väqäsi toghrisida äslimä," pp.81-93.
- Tiyp Polat. "1947-yilidiki Piçan dikhanlar qozghiliqiniñ ötmüshi toghrisida," pp. 94-111.
- "Shinjañ teç azat bolushniñ däsläpki mäzgiliridä GMD äksiyätçi härbi qisimliriniñ Qara shähär vä Kuçarda yürgüzgän bolañçilighi," pp. 112- 126. ed. Zakir Niyaz.
- Hämdulla Qorbanov. "Khojaniyaz Haji toghrisida äslimä," pp. 127-145.
- Muhämmät Imin Qorban. "Ma Fushiñ (Ma Titäy) toghrisida äslimä," pp. 146-152.
- Abdurishit Khojahmät. "Qarghiliq tarikhigha da'ir äslimilärdin parçilar," pp. 153-158.
- Iminop Elakhun. "Sürgün vä nom," pp. 159-164.
- "GMD-Jyañ Jyeshiniñ ishpiyonluq täshkilati 'Junñun' vä 'Jüntun' toghrisida," pp. 165-185. [these are translated from articles by Yen Ruping and Liu Dongkun in the Renmin Ribao (1985).]
- "Azatliqtin burun Shinjañda tarqitilghan gezit-žornallar," pp. 186-198. Ed. Ärkin Oshur.
- Index of volumes 1-13 of Tarihi Matäriyallar, pp. 199-211.

Vol. 16 (1985):

- Či Gu (aptonom rayonluq partkom Shujisi). "Äjdatlarniñ rohidin üginip, Junñhua elini gülländürüş üçün tirishayli," pp. 1-13.
- Yasin Khudabärdi. "Üç vilayät inqilavi häqqidä," pp. 14-62.
- Savdanop Zayir. "Shinjañ 3 vilayät inqilavigha a'it ähvallar häqqidä äslimä," pp. 63-184.
- Ismailop Mähämmät. "3 vilayät milli armiyä 1-süydün piyadä polkiniñ dunyagha kälishi vä uniñ bäsip ötkän yoli toghrisida äslimä," pp. 185-241.
- Turghanov Osman. "Qandaq qilip Üç vilayät inqilavigha qatnashqanlighim toghrisida qisqičä äslimä," pp. 242-259.
- Qorban Eli Osmanov. "Üç vilayät inqilaviniñ bashlinishi häqqidä äslimä," pp. 260-289.

[Index in volume 24 gives the following contents:

Vol. 17: Events in Qashqar, Khoten, Aqsu 1933-37; Khoten uprising; Ma Khushen in Khoten, Sheng Shicai the militarist. (all minzu authors).

Vol. 18: On Sheripqan Kögedayiv; uprising in Köktoqay; events in Bariköl; Čönji, Jimsar, Mori independent army; Jeminäy partisan organization. (all minzu authors).

Vol. 19: all Hanzu authors writing on topics from 1930 - liberation.

- Brief memories on Qazaq and Mongol schools.
- Seng Shicai sending students to the Soviet Union.
- Anti-Japanese rule activities in Qutubi nahiyä.
- A trade and industry examination group.
- A 1944 säpär from Dunhuang along the silk road. Baytik event.
- On the "Küräsh Geziti".
- The beginning and end of the Kuča event.
- The elimination of the Nan San bandits.
- On Du Zhongyuan coming to Xinjiang.
- On General Zhang Fengyi.
- On Chin yenchiu.
- On archeologist Huang Wenbei.
- A short history of Fukang Aq Hariqi.
- The development of Urumçi theatre and folk song.

Vol. 20 (1986)

- Ömär Ämät. "Azadliqtin ilgiriki Qäshqär ma'aripiniñ qisqičä tarikhi," pp. 1-31.
- Jappar Ämät. "Khotän vilayitiniñ azadliqtin ilgiriki mädäniy-ma'arip täräqqiyati toghrisida äslimä," pp. 32-59.
- Abdurishit Yüsüpi. "Yäkändä mädäniy-ma'arip ishliriniñ däsläpki dövri vä täräqqiyati," pp. 60-75.
- Imin Muhämmät, Abdulhemitkhan Niyaz. "Kuča nahiyisiniñ ma'arip täräqqiyati toghrisida äslimä," pp. 76-96.
- Abdulqadir Abdusämät Haji, Abla Äkhmätniyaz. "Guçuñ nahiyisida milliy bashlanghuç mäktäpniñ mäydangha kelishi vä täräqqiyati toghrisida äslimä," pp. 97- 107
- Turpan nahiyilik ma'arip idarisi tüzgän. "Astanä yezisida yeqinqi zaman pänniy ma'aripiniñ barliqqa kelishi vä täräqqiyat tarikhi," pp. 108-122.
- Igäm Khelil. "Yopurgha nahiyisiniñ ma'arip täräqqiyatidin äslimä," pp. 122-124.
- Näsiridin Nasiri. "Aprel özgirishidin keyinki Ili ma'aripi häqqidä äslimä," pp. 125-141.
- Rozi Ibrahim. "Shayar nahiyisiniñ mädäniy-ma'arip tarikhidin qisqičä äslimä," pp. 142-149.
- Moshurmät Barat, Tursunmät Hüsäyin. "Guma nahiyisidiki mädäniy-ma'arip ishliriniñ taräqqiyati toghrisida äslimä," pp. 150-154.
- Mämtimin Tokhti. "Khotändä uyghur", pp. 155-161.
- Niyaz Mähmut. "Kuča ... sähnä (tiyatir) ...," pp. 162-185. [includes sample play script].
- Äysa Musa. "Qara shähärdä däsläpki sanayi näpisi ishliri toghrisida äslimä," pp. 186-192.
- Khaliq Saqi. "Shinjanğa 300-yillardiki oqughuçilar pa'aliyiti," pp. 193-202.
- Abduqadir Heyt. "Peshqädäm kommunist-yoldash Shüy Lyañ toghrisida äslimä," pp. 203-217.
- Ghupur Yaquni. "Ma'arippärvär Märhum Bäkri qariniñ ma'arip pa'aliyätliridin äslimä," pp. 218-229.

- Muhämmät Abdulla. "Yäkändä tunji qetim ečilghan pänniy mäktäp mätlä'il irpan häqqidä äslimä," pp. 230-235.
- Abdurakhman Mamut Diyar. "Aqsu Konishähär ma'arip täzkirisi," pp. 236-246.
- Abliz Muhämmäd Sayrami. "Bay nahiyisidä pänniy ma'aripniñ barliqqa kelishi vä täräqqiy qilishi," pp. 247-264.

Vol. 21 (1987)

Jañ Jž Jun. Ürümçi söhbitidin Shinjañ tinç azad bolghangha qädär. Razaq Malik, trans. 466 pp.

Vols. 22, 23: unknown contents.

Vol. 24 (1988)

- Abdurishit Yüsüpi. "Yäkänniñ on yilliq tarikh häqqidä äslimä (1939-1949)," pp. 1-79.
- Čavar Yüsüp. "Aqsu nahiyisiniñ 15 yilliq tarikhidin äslimä (1913-1927)," pp. 80-97.
- Tilivaldi Hushur. "Čiriyä yezisi väqäsi toghrisida," pp. 98-108.
- Abdurakhman Mamut Diyar. "Aqsu Konishähär ma'arip täzkirisi (beshi 20-sanda)," pp. 109-144.
- Lop nahiyilik siyasi keñäsh tarikh materiyakllr guruppisi. "Lop nahiyisi ma'aripi vä uniñ täräqqiyat ähvali," pp. 145-178.
- Muhämmäd Qorban Äziz Yari. "Ghulja khäyriyä mäktipi toghrisida äslimä," pp. 179-188. [with poetic texts]
- Eli Eziz. "Uyghur nakhsha-ussul, tiyatirčiliqi toghrisida äslimä," pp. 189-231. [with many text examples]
- Muhämmät Faytih. "Yäkän sän'iti toghrisida äslimä," pp. 232-238.
- Päridä Eliyova. "Shinjañ sän'ätçiliriniñ tunji qetim içki ölkilärni sayahät qilishi," pp. 239-249. [with three photos of performers.]
- Päridä Eliyova. "Khimit Hekimi toghrisida äslimä," pp. 250-261. [contains a song text].
- Abdurakhman Mamut Diyar. "Ataqliq shäkhs-Bay Sijañ," pp. 262-269.
- Abdureshit Khujäkhmäd. "Yaqup Ambal toghrisida äslimä," pp. 270-275.
- Ismayil (eytip bārgüçi). "GMD hava armiyisigä qatnishish särgüzäshtilirim," pp. 275-280.
- Lyu Lyanjjan. "Yapongha qarshi urush", pp. 281-310.
- Wañ Lyänfañ. "Yapon bashqunçilirigha qarshi urushniñ aldi-käynida Maytagh nefit keniniñ güllinishi vä kharablashishi," pp. 311-420. [includes 10 pages of charts of petroleum production in Xj. during the war.]
- Khabdulla. "Üç vilayät inqilaviy mäzgilidiki Maytagh nefitliki," pp. 421-429.
- Äliyop. "Maytagh Shinjañ nefit sana'itiniñ böshüki," pp. 430-435.

- Index to issues 14-20. pp. 436-443.

Vol. 25 (1988)

- Säpullayup. "Qäysär jänçi (Yoldash Abdulkerim Abbasov toghrisida)," pp. 1-24.
- Änvär Khanbaba. "Abdulkerim Abbasov häqqidä äslimä," pp. 25-43.
- Khaliq Saqi. "Abdulkerim Abbasovniñ oqughuçiliq дәvri toghrisida äslimä," pp. 44-61.
- Yüsüpjan Äysa. "Üç vilayät inqilabiniñ rähbiri Äkhmätjan Qasimi häqqidä äslimä," pp. 62-119.
- Patikhan Dälikhan oghli Sugurbayef. "'Üç vilayät inqilabi' niñ bir qismi bolghan Altay inqilabi toghrisida bilidighanlirim," pp. 120-268.
- Alimit Hajiyup. "Tarbaghatay Vilayitiniñ iqtisadiy igilik täräqqiyat tarikhgha da'ir äslimä," pp. 269-307. [1938-1950]
- Sädulla Tahir. "Tokhsun nahiyisi määdäniy-ma'aripiniñ omumiy ähvali toghrisida," pp. 308-369. [On teaching muqams (314-317). 1750-1800 school (323-329). Madrasa and Yakup Beg education, listing typical curriculum (329-339). Since 1911 (339-369).]
- Näsirdin Nasiri. "Iliniñ kona ma'arip ishliri häqqidä äslimä (1922-1933)," pp. 370-382.
- Sherip Hushtar. "Mäshhur darvaz Hashim Hajim häqqidä äslimä," pp. 383-393.
- [insert with three photos - one is of Mäshhur darvaz Hashim Hajim, the others are of the following subjects.]
- Sherip Hushtar. "Täräqqiypärwär Qasim Tash Hajim toghrisida," pp. 394-401.
- Sherip Hushtar. "Demokratik Sha'ir Nämät Khälpät (Kämi) niñ hayati toghrisida," pp. 402-413. [born in 1888 in a pääasant family in Pičan nahiyä, Lükçün rayon.]
- Yäkän Nahiyilik Siyasi Keñäsh. "Yäkän Nahiyisidiki Khuyzularniñ kelish mänbäyi vä yeqinqi zaman tarikhidiki omumiy ähvali," pp. 414-430.
- Äysa Musa. "Qara Shähärniñ ötmüş tarikhidin qisqičä äslimä," pp. 431-437.
- Abliz Muhämmäd Sayrami. "Bay nahiyisidiki qaç-qaç väqäsi," pp. 438-451.
- Yu Jänbañ. "Piñ Deväy bilän Jañ Jzjuñniñ munasiviti häqqidä äslimä," pp. 452-461.
- Teñ Jijun. "Pävul'addä väzipä," pp. 462-479.

Vols. 26, 27: unknown contents.

Vol. 28 (1990)

[photos in the front section include one from Kuča theatre group for April festival, showing several people holding tämburs and dutars.]

- Abdulla Talip. "Yapongha qarshi urush mäzgilidiki Uyghur khälqiniñ vätänpärvärlik pa'aliyätliridin äslimä," pp. 1-11. [cites popular songs of the fight]

- Jappar Ämät. "30-, 40- yillar Uyghur ädäbiyatidiki jengivar tema – Yapon bashqunçilirigha qarshi turup, vätänni qutquzush," pp. 12-35.
- Mämtimin Noruz. "Yapon ... wä 'Shaḡkhäy keçisi'," pp. 36-40.
- Shirip Khushtar. "Shinjaḡ khälqiniḡ Yapon bashqunçilirigha qarshi ... ," pp. 41-53.
- Eli Eziz. "Yapon bashqunçilirigha qarshi urush mäzgilidiki Shinjaḡ tiyatirçiliḡi vä i'ana toplash härikiti," pp. 54-61.
- Gu Miḡliḡ. "Yapon bashqunçilirigha qarshi urush mäzgilidiki Dikhua khälq'araliḡ telegraf istansisi toghrisida äslimä," pp.62-71.
- Ablät Nurdun. "Shinjaḡ härmillät khälqiniḡ Yapon bashqunçilirigha qarshi urush mäzgilidiki pa'aliyätleri (materiyal)," pp. 72-80.
- Mäqsut Tiypov. "Shinjaḡniḡ tashyol täraqqiyati toghrisida äslimä," pp. 81-98.
- Supakhun Suvurov. "Shinjaḡniḡ tashyol transport ishliridin äslimä," pp. 99-106.
- "Uyghur Sayraniniḡ äslimisi." Quddus Abdusämät rätligän. Pp. 107-134. [memoirs of the poet? born in 1919 as Häydär Sayrani in Astanä yeza of Turpan nahiyä.]
- "Ähmäd Ziya'iniḡ öz hayati toghrisidiki äslimisi." Ün alghugha اساسän rätligüçi Dildar. Pp. 135-188.
- Ezizov Abdulla. "Musabayovlar Karkhanisiniḡ qisqičä tarikhi," pp. 189-228.
- Shirip Khushtar. "Uyghur yeḡi ma'aripi vä täntärbiyisini tarqatquçi aka-uka Musabaylar," pp. 229-247. [footnote explains that the author has taken the liberty of elimination the -yov ending that the Musabayov brothers used since it was due to Soviet influence. Author introduces this difficult to read piece by discussing the great learning of Qashqar in the 10th and 11th cc., and then jumps to Enlightenment Europe, and then to the scholars of 19th c. Qashqar who went to Europe.]
- Shirip Khushtar. "Ataqliḡ karkhaniçi - Qadirbäḡ Hajim," pp. 248-254.
- Quddus Abdusämät. "Ili vilayitiniḡ 1945-yildin 1949 yilghičilik bolghan määdäniy-ma'arip ähvali," pp. 255-261.
- Bay Nahiyilik Siyasi Keḡäsh. "Uyghur uyushmisiniḡ Bay nahiyisigä qoshqan tarikhiy töhpiliri, " pp. 262-285.
- Adil Mähämmät. "Azadliqtin ilgiriki Mäkit ma'aripniḡ qisqičä ähvali," pp. 286-295. [1928 this 9996 sq. km. area with 30,000 population had a school in the market run by Abdukerim Damollam. In Poskam, Mähämmät Äläm Hajim, and in Paqtiliḡ Abdurakhman Mollam, in Haḡhitliḡ Turdi Qarim, in Ötäḡ Halim Mollam, all had religious schools. Abdukerim Damollam also opened a mädris in Qum Mäsçit, with 15 talip who primarily reached the level of imam-mäzin. Religious feeling was strong at that time so boys would be sent for basic education at age 7. The teachers got money, food or clothing from the students every Thursday. In 1924 schools increased and there were three in the bazar, and seven in the yeza. The schools of Abdukerim Damollam in the bazar and of Häziz Qari Hajim in Paqtiliḡ were at the level of mudderis, while the others were bashlanghuç. A Guoyu study hall (xue tang) for 40 students was established by Zhu Bashui, the new hakim, when he came in 1930. All of the täminat was provided by the government. With the fall of Jin Shuren and the rise of Sheng Shicai, there was a great push for education beginning in 1933. First in Qashqar, then in all the nahiyä (288). Quotes a song about opening a school as soon as there is a mu'allim in the yurt: opening the flower of the vätän and studying the new science. Gives table of statistics from 1942 in Mäkit for 10 schools and 13 branch schools with 69 classes (294) Total of 1006 girls, 1977 boys, with 111 teachers].

- Abliz Ablät. "Märipätpärvär Muhämmät Damolla häqqidä," pp. 296-303.
- Shirip Khushtar. "Märipätçi, täräqiyäpärvär zat Mätniyaz Mähsum," pp. 304-311.
- Shirip Khushtar. "Qäshqär yeqinqi zaman tibabätçiliki vä mäshhur teviplar," pp. 312-333.
- Shirip Khushtar. "Tunji Uyghur uçquçilarnıñ biri- Äkhmät," pp. 334-336. [on an aviator trained by Soviets.]
- Mämitmn [sic, contents has him as Mämtimin] Nuzur. "21-iyuldiki tutqun," pp. 337-340.
- Nighmät Yaqup. "Çiñ sulalisi Jianjun mähkimisiniñ Iida qurulushi (materiyal)," pp. 341-351. [cites alot of references, but mostly secondary sources?]
- Abdüväli Rozi. "Yaqupbäg bilän Niyaz Hekimbägniñ munasviti toghrisida ghäyriy räsmiy materiyal," pp. 352-362.
- Vey Shishi. "Jañ Jzjuñniñ pa'aliyätlirigä iqtisadiy akhbarat jähättin nazarät," pp. 363-372.
- (on the naming of the Uyghurs as weiwuer) pp. 373-374.
- Wañ Meytañ. "Ili Bäykhua geziti toghrisida" pp. 375-377. [the first Xinjiang newspaper, started in March, 1910.]
- Säy Jinsuñ. "Shinjañ yeqinqi zaman tarikhidiki çoñ väqälär yilnamisi," pp. 378-424. [continues from volumes 26 and 27: this section covers the period 1903-1949 inclusive.]

Vol. 29: unknown contents

Vol. 30 (1991)

- Khotän shähärlik siyasi keñäsh. "Khotän shähiriniñ yeqinqi zaman tarikhidin äslimä," pp. 1-63. [names the three editorial preparers at end]
- Sulayman Abdürähim. "Çaqiliq Nahiyä bolup qurulghandin keyinki 50 yil (1899-yilidin 1949 - yilighičä)," pp. 64-106. [cites songs from folk sources, stage and revolution]
- Uyghur Adil. "Ma Juñyiñ vä uniñ qalduq äskärliri toghrisida äslimä," pp. 107-172. [includes foot and end notes]
- Änwär Khanbaba. "Ökilik Özbek mädüniy aqartish uyushmisi häqqidä äslimä," pp. 173-181.
- Kerimov Tokhti. "Aman qalghan jan," pp. 182-220. [includes poetry and dialogue]
- Mähmut Zäyidi. "1947-yilidiki Turpan ähvali vä Äkhmätjan Qasiminiñ Turpangha berishi häqqidä äslimä," pp. 221-235.
- Rähim Muqit. "Uç Vilayät Inqilabiy dävidiki milliy armiyä toghrisidiki bäzi ähvallar," pp. 236-240.
- Iminov Elakhun. "Qorghash, Süydün vä Kürälärniñ azad qilinishi," pp. 241-257.
- Hakim Jappar. "'Shinjañda tinçliq vä khälqçiliqni himayä qilish ittipaqi' niñ qurulushi vä uniñ tarixiy roli häqqidä," pp. 258-275.
- Mähämmät Häsän Arslanov. "'Yättä vilayät khälqçilär birläshmisi' häqqidä äslimä," pp. 276-280.
- Khämit Sultan. "25-fevral qanliq väqäsiniñ häqiqiy ähvali toghrisida," pp. 281-303.

- Ismayil Äsqäri. "'Yapon jahangirlikigä qarshi turup vätänni qutquzush härikiti' niñ Yäkändä elip berilish ähvali," pp. 304-309.
- Mähämmät Häsän Arslanov. "Jänubiy Shinjañ Qirghizliriniñ Yapon basqunçilirigha qarshi urushqa qilghan yardimi toghrisida äsliämä," pp. 310-313.
- Abdusämät Abdullam. "Könäs yeziliridiki milliy ma'aripniñ shäkillinishi vä täräqqiyati," pp. 314-323.
- Ablät Nurdun. "Shinjañniñ yeqinçi zamandiki qisqičä iqtisadiy ähvali," pp. 324-327. [very general discussion of period since 1750]
- Shirip Khushtar. "Talantiliq tivip - Ablimit Yüsüp Haji," pp. 328-331.
- Abdukerim Mäjmutov. "Turdi Öläñ toghrisida," pp. 332-337.
- Mäkit Nahiyilik Siyasiy Keñäsh. "113 yashliq sunayçi - Mañsur Shäyikh," pp. 338-341.
- Jyän Sipiñ. "Dadam Jyän Buzän häqqidä äsliämä," pp. 342-388.
- Qämärman, Shya Veyruñ. "30 - yillardin 40 - yillarniñ däslipigičä Qäshqärniñ Sovet Ittipaqi bilän bolghan sodasi," pp. 389-393.
- Jyañ Yüzi. "Qäshqärniñ qisqičä poçta - telegraf tarikhiy," pp. 394-403.
- Yi Jyañ. "Shvetsiyä din tarqatquçiliri Qäshqärdä," pp. 404-408.

Vol 31 (1992)

- Nüzäriyä tätqiqati:
 - Säypullayov. "Häqiqätni ämäliyättin izdäsh prinsipida çin turup, tarikhiy materiyyallar khizmitini tekhimu yaxshi ishläyli," pp. 1-5.
- Millätlär ittipaqlıqı:
 - Meñ Čibey, Jañ Ley. "Ghärbiy diyardiki ajayip qismet (ädäbiy akhbarat)," pp. 6-89.
- Inqilabiy küräshlär:
 - Yañ Čyen, Vañ Shavviy. "Mav Zeduñ vä Sinjañniñ tinç yol bilän azad qilinishi," pp. 90-127. [more than forty end notes]
 - Iminov Elakhun. "Jiñ nahiyisini ishghal qilish urushi," pp. 128-146.
- Soda - iqtisad:
 - Goyjž. (Ma Ventav, transl). Sheñ Shisäy dävrیدiki Manas nahiyisidiki Uyghurlarniñ soda - sana'iti toghrisida," pp. 147-163.
 - Ven Vänjin, Ven Shufu (sözlöp bärgüçi), Lyañ Jinsäy (rätligüçi). "Burhan Äpändiniñ Morida va itliq soda baziri uyushturush järyani," pp. 164-168.
 - Mömin Baqi. "Täl'ät Musabayovniñ Guçuñdiki tijariti," pp. 169-174.
- Pän - Tekhnika:
 - Shirip Khushtar. "30 - yillarda Shinjañda qurulghan khususiylar igilikidiki üç kino shirkiti vä tunji kino," pp. 175-178.
 - Mähämmätqorban Äzizyari. "Altay Avetän östiñiniñ qerilish järyani häqqidä," pp. 179-192.
 - Davut Sattar. "Uç Vilatyät Inqilabiy mäzgilidiki poçta - telegraf ishliridin äsliämä," pp. 193-212.
- Ma'arip, ädäbiyat - sän'ät:
 - Imin Niyaz. "Kälpinniñ määdäniy - ma'arip tarikhiy häqqidä äsliämä," pp. 213-228.

- Osman Qasim. "Qaziriq bashlanghuç mäktipi häqqidä," pp. 229-256.
- Ömür Khatirliri:
 - Sultan Mamut. "Tinçliq bitimniñ aldi - käynidiki käçürmishlirim," pp. 257-271.
 - Ösman Tömür. "Untulmas yillar," pp. 272-283.
- Tarikhiy shäkhislär:
 - Lyu Čiñshya, Bāy Biñishu. "Yoldash Burhan Shāhidini äsläymiz," pp. 284-321.
 - Abliz Muhämmidi. "Abdukerim Abbasov häqqidä äslimä," pp. 322-331.
 - Sherip Khushtar. "Inqilabiy demokratik zat Abdukerimjan Mäkhsum toghrisida äslimä," pp. 332-358.
 - Islamjan Sabit. "Pänniy ma'arip tarikhidiki töhpikar pedagog Änvär Äpändi toghrisida," pp. 359-367.
 - Islamjan Sabit. "Iksaq yeñi ma'arip sepidiki pa'aliyätçi Tursun Äpändi," pp. 368-380.
- Yurt Tarikhidin:
 - Abdurakhman Mamut Diyar. "Bozdönj vä Bozdönjlüklär," pp. 381-392.
- Čoñ Väqälär Khatirisi:
 - Turghun Ömär tärjimisi. "Shinjanñ hazirqi zaman tarikhiy väqälär khatirisi," pp. 393-411. [covers September to December, 1949]

Vol. 32 (1992)

- Nüzäriyä tätqiqati:
 - Säypullayov. "Shinjan tarikh materiyalliri khizmitini tekhimu yaxshilash toghrisida birqančä pikir," pp. 1-37.
- Millätlär ittipaqlıqi:
 - Liu Fensheñ, Yan Jenpey, Duñ Yanü. "Änvär Jakulinni äsläymiz," pp. 38-50.
- Inqilabiy küräshlär:
 - Abdukerim Mäkhmutov. "Sovet čegrisigha qeçip kirgän Gomindañ qaçaqlirin ötküzüvelish häqqidä äslimä," pp. 51-61.
 - Abdüväli Ruzi. "Čaqiliq dehqanliriniñ qozghiliñi vä Turdi Yinjan toghrisida," pp. 62-90.
 - Jin Shyavshän. "Wu Junshinniñ čegra rayon siyasiti vä Shinjandiki hökümranlıqi," pp. 90-122.
- Soda - iqtisad:
 - Ablät Nurdun. "Yañ Zeñshin dävriddiki Shinjanñ soda ishlirigha da'ir ähvallar," pp. 123-134.
 - Sherip Khushtar. "Qäshqär khälqiniñ 1938 - yili Yapongha qarshi turush urushigha qilghan bir qetimliq i'anisi," pp. 135-146. [details of money collected by name and amount for 147 people]
- Pän - Tekhnika:
 - Ismayil Äsqäri. "Azadliqtin ilgiri Shinjanñ härqaysi jaylirida nāshir qilinghan gezit-žurnallar häqqidä äslimlär," pp. 147-181. [extensive data - describes each vilayät's publications]
 - Mämtimin Noruz. "Bitim mäzgilidiki mu'allim geziti" pp. 182-185.

- Husäyin Qasim. "Kuča nahiyisidä kinoniñ barliqqa kelishi," pp. 186-190.
- Ma'arip, ädäbiyat - sän'ät:
 - Imin Mähämmät. "Kuča nahiyisiniñ azadliqtin burunqi milliy ma'aripiniñ ähvali," pp. 191-220.
 - Mamut Sidulla. "Guma nahiyisidä pänniy ma'aripniñ yolgha qoyulushi," pp. 221-247. [includes poems and songs about teaching and studying]
 - Abdusattar Hamidin. "Azadliqtin ilgiri Shinjañda täsis qilinghan yeñi mäktäplärniñ mäktäp she'irliri," pp. 248-257. [many poetic texts]
- Ömür Khatirliri:
 - Abduqadir Äbäydullayov. "Yashliq pa'aliyätlimdin äslimä," pp. 258-329. [on the KMT in Qara Shähär, on the 3 districts government, on liberation, on the elimination of Osman's Bandits (288-327)]
- Tarikhiy shäkhislär:
 - Ablimit Hajiyov. "Yoldash Äs'ät Ishaqovni äsläymän," pp. 330-343.
 - Sherip Khushtar. "Podpolkovniñ Yüsüpjan Yasinovniñ hayati toghrisida," pp. 344-369.
 - Varisjan Rähim. "Uyghur khäliniñ vätänpärvär oghlani M. Oghuz Hämra'i toghrisida," pp. 370-375.
 - Islamjan Sabit. "Shinjañniñ yeñi ma'arip tarikhidiki tunji ayal oqutquçi ra'ilä," pp. 376-379.
 - Ibrahim Sayit. "Bavdun Turdiniñ Khuañpu härbiy mäktipidä oqughanliqi toghrisida äslimä," pp. 380-385.
- Yurt Tarikhidin:
 - Hämdulla Ismayil. "Aratürük yeziliriniñ yurt bolush tarikhi," pp. 386-391.
- Čoñ Väqälär Khatirisi:
 - Turghun Ömär tärjimisi. "Shinjañniñ hazirqi zaman tarikhidiki čoñ väqälär khatirisi," pp. 392-417. [covers January to December, 1950]

Vol. 33 (1992)

- Nüzäriyä tätqiqati:
 - Äркин Hushur. "Tarikh materiyallirini yezishqa da'ir bäzi mäsililär häqqidä," pp. 1-12.
- Millätlär ittifaqligi:
 - Abduväli Ruzi. "Čaqiliq khälqiniñ i'anä qilish qizghinliqidin äslimä," pp. 13-16.
- Inqilabiy küräshlär:
 - Isma'ilov Mehämmät. "1950-yili 3-aydin 1952-yili 3-aygha qädär bandit Osman guruhini tarmar qilishniñ omumiy ähvali," pp. 17-48.
 - Ämätjan Hüsiyin (rätligüçi). "Uč Turpanda bolghän 19 - sintäbr väqäsi," pp. 49-54.
 - Čavar Yüsüp. "1940 - yilliri Aqsuda körgän - añlighanlirim," pp. 55-72.
- Shärqiy - shimal pida'iyli Shinjañda:
 - Adil Äkhmät (trans.) "Shärqiy - shimaldin Tiyanshan etikigä säpär," pp. 73-100.
- Tarikhiy hüjjät:
 - Iminjan Äkhmidi. "Danish Damolla qaldurup kätkün tarikhiy hüjjät," pp. 101-116. [list of material/money aid given to Korea by name from Aqsu, pp. 112-115]

- Qanun - tüzüm:
 - Yän Diyänçiq. "Shinjan'diki 'Uç Vilayät Inqilabi' vä qanun - tüzüm qurulushi," pp. 117-133.
- Pän - Tekhnika:
 - Mähämmät Patih. "Yäkän däryasi kövrükiniñ ikki qetimliq yashilishidin äslimä," pp. 134-141.
- Ma'arip, ädäbiyat - sän'ät:
 - Qizirbek Jakubayov. "Toli nahiyisiniñ ma'arip tarikhi häqqidä," pp. 142-150.
- Ömür Khatirliri:
 - Burhan Shähidi. "Kündilik khatiridin parçilar," pp. 151-184. [December 29, 1948, to June 26, 1949]
 - Äkhmätjan. "Meniñ Üç Vilayät inqilabigha qatnishish järyanim vä özüm qatnashqan bir qisim urushtin qisqičä äslimä," pp. 185-192. [author moved to Ghulja from Qäshqär in 1942, was apprenticed as a Tumaqçi in Ghulja.]
 - Yaqut Yunus (Mirsiyit qizi). "Hayatimda körgän - bilgänlirimdin äslimä," pp. 193-238.
- Tarikhiy shäkhislär:
 - Ismayil Äsqäri. "Peshqädäm tärjiman Mähmutjan Ilhamjanov toghrisida äslimä," pp. 239-250. [apparently named Yibaode in Chinese]
 - Sherip Khushtar. "Sabiq Mu'avin rä'is, general mayor Mähämmät'immin Iminov," pp. 251-262.
- Yurt Tarikhidin:
 - Čingil Nahiyilik Siyasi Keñäsh Tarikhiy Materiyallar Guruppisi. "Čingil Qazaqliriniñ birqančä qetim köčkänliki toghrisida," pp. 263-290.
 - Adil Muhämmät. "30 - yillar çoñ davalghush mäzgilidiki Mäkit," pp. 291-296.
 - Hämdulla Ismayil. "Ara Türuk yeziliriniñ yurt bolush tarikhi," pp. 297-301. [continued from volume 32]
- Čoñ Väqälär Khatirisi:
 - Turghun Ömär tärjimisi. "Shinjan'niñ hazirqi zaman tarikhiy çoñ väqälär khatirisi," pp. 302-325. [covers 1951]